

XITOIY TILINI O`QITISHDA ONLAYN KOMPYUTER O`YINLARIDAN FOYDALANISH

G'iyosova Mohigul Baxodir qizi

O`zDJTU Xitoy tili nazariyasi va
amaliyoti kafedrasida o`qituvchisi

g.moxigul@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6720918>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

xitoy tili, onlayn kompyuter o`yinlar (OKO`), onlayn platforma, metod.

ABSTRACT

Mazkur maqolada xitoy tili ta`limida zamonaviy axborot texnologiyalar: onlayn kompyuter o`yinlaridan foydalanish masalalari ko`rib chiqilgan.

Globalashuv davridagi texnologik o`zgarishlar til ta`limining qo`lqopli, cheklangan shaklidan interfaol va kommunikativlikka yo`naltirilgan shakliga o`zgarishiga olib keldi. Natijada, ta`limning yangi ko`rinishlari va usullari paydo bo`la boshladi. Bular orasida kompyuter o`yinlariga asoslangan onlayn ta`lim so`nggi o`n yil ichida ommalashib, til o`rganuvchilar tomonidan iliq kutib olindi. Chunki zamonaviy yoshlar o`zgaruvchan va yangilanuvchan cheksiz axborotlar zamonida ta`lim olmoqdalar. Bunday muhitda axborotlarni saralash va keraklilarini o`zlashtirish borasida qiyinchiliklar uchraydi. Yoshlarning e`tiborini sodda, yorqin, qiziq va o`zgacha taqdim etilgan ma`lumotlar ko`proq jalb etadi. Internet va onlayn kompyuter o`yinlariga bo`lgan qiziqishlari sabab, mazkur vositalar yordamida berilgan axborotni oson o`zlashtiradilar. Ta`limni ta`lim oluvchilar qiziqishlari bilan Uyg`unlashtirish yaxshi natijaga olib kelishi haqida ko`p bora ta`kidlangan. Aynan til

ta`limi uchun mo`ljallangan onlayn o`yinlarning ahamiyati mavzusi Li va Topolewski, Mich, Betta, Giuliani [1, 6, 7, 9.] kabi ko`plab tadqiqotchilar tomonidan o`rganildi. Onlayn kompyuter o`yinlari (OKO`) jiddiy o`yinlar (serious games) [4], ya`ni ta`limni rivojlantirishga qaratilgan o`yinlar deb ham yuritila boshladi. Sykes, Oskoz, Thorne, Jauregi, Canto, de Graaff, Koenraad, Moonen, Wang, Chen [9, 3, 11.] kabi tadqiqotchilarning izlanishlarida o`yin asosidagi ta`limni samarasini kompyuter vositalari integratsiyasi orqali oshirish imkoniyatlari haqida ilmiy va amaliy takliflar berilgan.

Xitoy tili mashg`ulotlarida o`yinlardan foydalanishning ahamiyati va samarasi bo`yicha so`ngi yillarda yurtimizda va xorijda ham bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borildi. [12, 10]. Biroq xitoy tili ta`limida onlayn o`yinlarni qo`llash masalasiga doir empirik tadqiqotlar nisbatan oz.

Mavjud OKO`larning 2 ko`rinishi bor. Bular: tijoriy va ta`limiy (jiddiy) kompyuter o`yinlari. Kognitiv tadqiqotlar bo`yicha olib

borilgan izlanishlarda keltirilishicha, eng yaxshi tijoriy o'yinlar ham ta'lim nazariyasi asosida yaratiladi va u orqali kuchli ta'lim olish mumkin bo'ladi. [2]. Ammo tijoriy o'yinlarning aksariyati ko'ngilochar maqsadga qaratilgan. Ta'limiy OKO'larning asosiy maqsadi ta'lim natijasiga samarali erishish bo'lishi kerak. Onlayn kompyuter o'yinlarining yana bir xususiyati real vaziyatlarga yaqin muhit, bilimlarni amalda qo'llay olish, kutilmagan qarorlarni qabul qilish, vaziyatni boshqarish, loyihalash, o'zini biron sohada sinab ko'rish, yaratuvchanlik, innovatorlik qilish, va erkin bo'lish va eng asosiysi natijaga erishish ya'ni g'olib bo'lish imkoniyatini yaratib bera olishidir.

Jauregi, Canto, de Graaff, Koenraad, Moonen kabi bir guruh tadqiqotchilar o'z auditoriyalarida turli OKO'larni sinovdan o'tkazib, til ta'limi bo'yicha Second Life nomli 3D onlayn platformasidagi o'yinlar vositasida yaxshi samaradorlik ko'rsatgichiga erishganlar. Shuyi Guan [10.] xitoy tili ta'limida onlayn o'yinlar bo'yicha olib borgan tadqiqotida Konfusiy institutlari tomonidan yaratilgan Zon onlayn platformasiini tajribadan o'tkazgan. Mazkur platformadagi o'yinlar topshiriq va vazifalarga asoslangan o'qitish metodi, loyihalash metodi asosida yaratilgan bo'lib, mavzuga doir istalgan virtual autentik vaziyatni taklif etish imkoniyatiga ega bo'lib, nafaqat til, balki madaniyatni o'rganishga qaratilgan, til o'rganuvchilarni

fikrlash, mustaqil ishlashga motivasiya bera olishi kabi bir qator yutuqlarga ega.

Bugunga kelib, turli onlayn maktablar tomonidan xitoy tilini o'rganuvchilarga turli ko'rinishdagi onlayn kompyuter o'yinlarini taklif etmoqdalar. Shulardan biri Xitoyning LTL Mandarin School Shanghai [13] onlayn xitoy tili ta'limi maktabi tomonidan xitoy tili o'rganuvchilar uchun har yili ko'plab o'yinlar ishlab chiqiladi. Mazkur o'yinlar orasida Farm Manager (ferma boshqaruvchisi) nomli o'yin real xayotiy vaziyatlarga yaqin sharotda tildan amaliy foydalanish imkoniyatini beradi. O'yin loyihalash metodi asosida yaratilgan bo'lib, uning mazmuni fermer boshqaruvchisi sifatida ferma loyixasini yaratishdan iborat. O'yin ferma uchun sotib olinadigan uskunalari, yetishtiriladigan jonzodlar va o'simliklar nomlarini amalda qo'llash bilan birga strategik qobiliyatlarni ham rivojlantirishga yordam beradi. Shu mazmundagi yana bir o'yin Football Manager (futbol boshqaruvchisi) o'yini bo'lib, futbolni sevuvchi til o'rganuvchilar uchun juda mos keladi. Chunki o'yin davomida sevimli futbol komandasi va futbolchilarni bemalol boshqarish bilan birga futbol terminologiyasini osonlikcha o'zlashtirish mumkin bo'ladi.

Xulosa qilganda, zamonaviy xitoy tili ta'limida OKO'lardan o'z o'rnida va to'g'ri foydalanish, zamonaviy yoshlarning tilni egallashga bo'lgan motivasiyasini oshirib, tilni qiyinchiliksiz va samarali egallashlariga imkon beradi.

References:

1. Aldrich. C. Learning online with games, simulations, and virtual worlds: Strategies for online instruction. San Francisco. 2009.
2. Gee, J. P. What video games have to teach us about learning and literacy. ACM Computers in Entertainment. 2003. P. 20-24.

3. Jauregi, K., Canto, S., de Graaff, R., Koenraad, T., & Moonen, M. Verbal interaction in Second Life: Towards a pedagogic framework for task design. *Computer Assisted Language Learning* . 2011. 77-101.
4. Johnson. W. Serious use of a serious game for language learning. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*. 2010. P.175-195.
5. John Wiley., Prensky. M. *Digital game-based learning*. New York, NY: McGraw Hill. 2001.
6. Li.R.C., & Topolewski, D. ZIP & TERRY: A new attempt at designing language learning simulation. *Simulation & Gaming: An Interdisciplinary Journal*. 2002. P.181-186.
7. Mich, O., Betta, E., & Giuliani, D. PARLING: E-literature for supporting children learning English as a second language. *J. Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent user interfaces*. 2004. P. 238-285. New York: ACM Press.
8. Prensky. M. *Don't bother me mom, I'm learning*. St. Paul, MN: Paragon House. 2006.
9. Sykes, J. M., Oskoz, A., & Thorne, S. L. Web 2.0, synthetic immersive environments, and mobile resources for language education. *CALICO Journal*. 2008. P. 528-546.
10. Shuyi Guan. *Cognitive and emotional effects of learning chinese by playing an online game*. Doctor of philosophy. State University of New York. 2015. – 103 p.
11. Wang, Y., & Chen, N.-S. *Online Synchronous Language Learning: SLMS over the Internet*. *Innovate: Journal of Online Education*. 2007.
12. Шасаидова Л. Хитой тилида оғзаки нутқни ривожлантириш усуллари (ўйин методлари асосида). *Пед.фан.фал.д-ри ...дисс.автореф. Т.*, 2020 – 54 б.
13. [https://www.ltl-shanghai.com/chinese-gaming/Gaming in Chinese Your Complete Guide \(for 2021](https://www.ltl-shanghai.com/chinese-gaming/Gaming in Chinese Your Complete Guide (for 2021)